

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

Исматуллаева Холида Закруллаевна

к.т.н доцент

Даминова Раъно Баситовна

старший преподаватель кафедры «Методика профессионального образования»

Ташкентский Государственный Педагогический

Университет имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7191525>

Аннотация. Работа посвящена вопросам развития креативности на уроках технологии. Рассмотрены основные этапы развития креативности в народно-прикладном творчестве, роль учителя на уроках технологии, задачи развития креативного мышления.

Ключевые слова: креативность, технология, креативное мышление, творчество, самовыражение.

FORMATION AND DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE THINKING IN TECHNOLOGY LESSONS

Abstract. The work is devoted to the development of creativity in technology lessons. The main stages of the development of creativity in folk arts and crafts, the role of a teacher in technology lessons, and the tasks of developing creative thinking are considered.

Key words: creativity, technology, creative thinking, creativity, self-expression.

ВВЕДЕНИЕ

Предмет «Технология» – это творческий предмет, который представляет большие возможности для воспитания творческой, разносторонней личности. У каждого ребенка существует потребность в творческом самовыражении. На уроках Технологии как никакой другой предмет способствует формированию творческого мышления учащихся.

В век бурного роста научно-технического прогресса, быстрых изменений обществу необходимы люди, способные творчески подходить к любым трудностям, видеть мир принципиально в другом свете, принимать нестандартные решения, находить новые пути использования различных вещей и ресурсов. В последнее время в деловой сфере чрезвычайно востребована креативность. Сейчас креативное мышление – залог успешного развития.

Креативность проявляется как смекалка, т.е. способность достигать цели, находить выход из кажущейся безвыходной ситуации, используя обстановку, предметы и обстоятельства необычным образом. В широком смысле слова креативность – нетривиальное и остроумное решение проблемы. В жизни, в любой творческой профессиональной деятельности самым ценным является опыт креативного мышления, который должен накапливаться годами. Если его не формировать с детства, то при освоении интеллектуально сложных профессий его всегда не хватает. Это приводит к тому, что юноше или девушке трудно освоить интеллектуальную профессию на высоком уровне.

Главная особенность креативного мышления заключается в отказе от опыта репродуктивного мышления и действий по аналогии, поскольку любое такое действие

будет соответствовать только той ситуации, в которой оно раньше применялось, т.е. мышление должно быть нелинейным. Любая новая ситуация требует адекватного и эффективного действия, характерного только для нее. Применение репродуктивного действия или действия по аналогии всегда будет ниже по результатам и может не принести желаемого успеха. Нужно обучать не знаниям, а опыту самостоятельного накопления учащимися различных сведений и способам творческой работы с ними.

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Умственная деятельность, как и любая деятельность, состоит из отдельных операций и их различных сочетаний. Такие операции можно осваивать и приобретать опыт их применения. Иными словами, умственной деятельности можно целенаправленно обучать. Делать это нужно не в процессе той или иной учебной работы методом «научись сам думать», а путем освоения отдельных операций, приемов и способов «как думать». Такое обучение называют «Культура мышления или мыследеятельности».

Формирование культуры мыследеятельности – один из путей формирования креативного мышления. Успех воспитания и обучения во много зависит от того, какие методы и приемы использует педагог, насколько они способствуют формированию креативного мышления. При формировании креативного мышления немаловажное значение имеет выбор таких форм организации работы на уроке, которые способствуют развитию творческих способностей в полной мере. Среди них можно выделить следующие: индивидуальная работа, работа в парах.

Всегда найдутся ученики, способные быстрее других разрешить проблемную ситуацию. Учитель может предложить усложненное задание для таких учеников. Для решения этой усложненной задачи ребята вынуждены будут более глубоко изучить материал темы. Это один из путей индивидуализации. Примером индивидуальной работы, способствующей развитию креативного мышления, может быть написание реферата по теме, создание проекта, составление чертежа, эскиза или другие задания.

Некоторые ученики способны быстрее других разрешить проблемную ситуацию. Учитель может предложить усложненное задание для таких учеников, например усложнить задачу. Чтобы решить данную задачу ученики начинают изучение данного материала т.е. поиск информации по теме. Данная работа способствует развитию креативного мышления. Формирование креативного мышления как основы воспитания современной личности посредством применения различных технологий на уроках отражает ведущую идею личного педагогического опыта. Благодаря использованию современных методик происходит успешное становление личности ученика.

Исследователи Г.С. Альтшуллер и И.М. Верткин поставили перед собой проблему, – какими качествами должен обладать человек, чтобы быть творческой личностью? Решение сводилась к тому, что творческая личность должна обладать слишком большим комплексом качеств, что затрудняло их целенаправленное воспитание.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате исследований было установлено, что творческая личность обладает следующими качествами:

- умение поставить творческую цель и подчинить свою деятельность ее достижению;
- умение планировать, самоконтролировать свою деятельность;
- умение находить и решать проблему.

Структура креативного урока состоит из: мотивация, содержательная часть, психологическая разгрузка, головоломка, компьютерная интеллектуальная поддержка, рефлексия.

Творческая активность учащихся на уроке не возникает сама по себе, её надо стимулировать, создавать творческую ситуацию. В процессе формирования творческого качества можно увидеть позитивное и негативное, простое и сложное поведение учащихся, поэтому задача учителя - помочь каждому ученику глубже понять творческие качества и применять их в повседневной жизни.

ОБСУЖДЕНИЕ

Основная задача учителя - контролировать уровень формирования специфических качеств творчества у каждого учащегося. Потому что в результате студенты развивают такие качества, как инициативность, честность и дисциплина. Умственная подготовка к работе предполагает развитие и совершенствование различных психологических процессов у учеников. Это: восприятие, психомоторное, эмоциональное восприятие, внимание, память, мышление - психологические составляющие труда. Целью технологического образования является формирование у человека позитивного отношения к технике и технологической деятельности. Уважение к труду. Необходимо серьезно бороться за достоинство трудящихся, формировать трудовые отношения в процессе воспитания подрастающего поколения, важнейшей задачей, стоящей перед

педагогами, является содействие развитию нашего общества своими знаниями: труд, профессия. это одна из функций

На уроках Технологии при разработке креативного задания выданного преподавателем необходимо: вдохновение и отбор.

Креативные детские изделия из тканей.

ВЫВОД

Психологический механизм воздействия креативной составляющей проектов на сознание обучаемого выглядит как установка на пробуждение воображения и правильное, т.е. профессиональное видение. В общем виде креативность можно представить как сочетание процессов дивергенции (расхождения, расширения) и конвергенции (схождения, собирания) идей. Или в более простом виде – способности мыслить и вширь, и вглубь.

1. Каждый проект – это система, где важны все условия. Все элементы системы связаны между собой и могут повлиять на конечный результат можно разделить Все этапы творческого проекта должны «созреть и зафиксированны. Это схемы, чертежи, зарисовки, и конечный результат.
2. Второй этап -это гармония,завершенность изделия,отделка. Основная задача это визуальное видение объекта. Главная авторская идея определяет план выражения, план содержания, смысл, единство, ситуацию, подтекст, назначение,, обработка, отделка, изобразительные средства. Точно выбранный материал даёт новое качество конкретному результату, формирует процесс создания субъективных ценностей в проектировании традиционных вещей. (7)

3. Третье- изделие ,как результат креативного народно-прикладного творчества . Цель – поднять профессиональное отношение к изделию на уровень искусства. У каждого автора есть свой выбор. Самое главное при разработке изделия на уроках технологии это- творческий подход к решению поставленной задачи.

Конечно, качество конечного результата во многом зависит от внутренней мотивации студента. Но очень интересно понять, что может быть полезным в его будущей работе для осознания и развития собственных креативных методов дизайн-проектирования. Креативные нашивки в детской одежде

REFERENCES

1. Санакулов Х. Теория и практика ориентации учащихся на выбор профессии в начальном образовании. Монография. Т.: Издательство ТДПУ, 2015.
2. Мамзурина А.А. Развитие творческих способностей у младших школьников на уроках технологии. Якутск, 2017.
3. Мавлонова Р. Педагогический учебник. Т.: «Учитель», 2008.
4. Мавлонова Р.А., Санакулов Х.Р., Ходиева Д.П. Методы трудового обучения. Учебное пособие. Т.: ТДПУ, 2007.
5. Словарь педагогических терминов. Т.: «Наука», 2008.
6. Рустамова М.М. Технология формирования творческих способностей учащихся на уроках трудового воспитания (на примере учащихся начальных классов). Т.: Современное образование / Современное образование, 2015.
7. Утёмов В. В., Зиновкина М. М., Горев П. М. Педагогика креативности: Прикладной курс научного творчества: Учебное пособие. – Киров: АНОО «Межрегиональный ЦИТО», 2013. – 212с .
8. Е. В.Старикова, Г. А. Корчагина Дидактический материал «Кулинарные работы и обработка ткани»,издательство «Просвещение» 1996 - 96с.
9. Павлова О. В. Викторины, семинары, конкурсы, игры. Неделя технологии в школе. Издательство «Учитель». 2007 – 127 с.